

**PAXTA SEPARATORI VAKUUM-KLAPANINI TAKOMILLASHTIRISH
BO‘YICHA ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI**

Otaxonov A‘zamjon Orifjon o‘g‘li

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti, talaba

Muradov Rustam Muradovich

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti, professor, t.f.d.

e-mail: rustam.m@list.ru; tel.: +998942729456

Saloxiddinova Maxliyo Nurmuxammad qizi

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti, t.f.f.d. (PhD), doktorant

e-mail: salohiddinova.m@mail.ru; tel.: +998912926445

Annotatsiya: Maqolada paxtni havodan ajratuvchi separator uskunada yuzaga keladigan kamchiliklar o‘rganildi. Uskunaning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari bilan tanishildi. Separator vakuum-klapanidagi hal qilinmagan kamchiliklar yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: paxta, chigit, tola, havo, separator, mayda ifloslik, sidirgich, vakuum-klapan, to‘rli yuza.

**АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ВАКУУМНОГО КЛАПАНА СЕПАРАТОРА ХЛОПКА**

Аннотация: В статье изучены недостатки, возникающие в сепараторном оборудовании, отделяющем хлопок от воздуха. Ознакомлены научно-исследовательскими работами, направленные на повышение эффективности работы оборудования, даны предложения по устранению неустраненных недостатков вакуумного клапана сепаратора.

Ключевые слова: хлопок, семена, волокна, воздух, сепаратор, мелкие примеси, скребок, вакуумный клапан, сетчатая поверхность.

**ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON IMPROVEMENT OF
COTTON SEPARATOR VACUUM VALVE**

Abstract: The article examines the shortcomings that arise in separator equipment that separates cotton from air. Research work aimed at increasing the efficiency of equipment operation was introduced, and proposals were given to eliminate the unresolved shortcomings of the vacuum separator valve.

Key words: cotton, seeds, fibers, air, separator, small impurities, scraper, vacuum valve, mesh surface.

O‘zbekiston Respublikasida paxta yetishtirish uning iste‘mol xususiyatlarini yaxshilash, paxtani tayyorlash va dastlabki ishlash jarayonlarida xususan paxtani terish, tashish, quritish iflosliklardan tozalash jarayonlarida maxsulot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llari, maxsulot ishlab

chiqarish xarajatlarini kamaytirish o`rin tutadi. Paxta tozalash korxonalarida qo`llaniladigan separator uskunasida paxta xom ashyosining shikastlanishini oldini olish bo`yicha tadqiqot ishlari olib boorish muhim masalalarda biridir.

Hozirda paxta tozalash korxonalarida CC-15A-rusumli separatoridan keng foydalanib kelinmoqda. Uning asosiy vazifasi havo bilan qo`shilib kelayotgan paxtani havodan ajratib berishdir. Separator 2 ta asosiy ishchi qismdan: ajratish va chiqarish qismlardan iborat. Ajratish qismiga ishchi kamera, to`rli sirt va sidirgichdan, chiqarish qismi (vakuum-klapan) esa silindrik devor (sirt) va qanotli barabanlardan tashkil topgan [1-3].

Separatorning bir tekisda normal ishlashiga uning asosiy qismi bo`lgan vakuum-klapaning ham katta ahamiyati bor. Vakuum-klapaning asosiy vazifasi havodan ajragan paxtani o`z vaqtida tashqariga chiqarib turish hisoblanadi.

Vakuum-klapaning kamchiliklari quyidagilardan iborat:

1. Vakuum-klapan katta tezlikda aylangani uchun qanotlar orasidagi ayrim paxta bo`laklari o`z og`irligi ta`sirida tashaqariga chiqib ketishga ulgurmaydi va qayta kameraga o`tadi. Bunda separatorning unumdorligi kamayadi.

2. Vakuum-klapan orqali ma`lum miqdorda havo so`rilishi. Bu havo separatorning aerodinamik qarshiligi oshishiga olib keladi.

3. Havo oqimidan ajralgan paxtaning bir qismi pastga tushib, vakuum-klapan qanotlariga ilinib qolishi. Buning natijasida vakuum-klapan aylanganida ilinib qolgan paxta qanotlar bilan devorlar orasiga tushib qoladi. Bu xol chigit sinishiga va tolalarda shikastlanishlar paydo bo`lishiga olib keladi [4-6].

Yuqoridagi kamchiliklarni qisman bartaraf qilish maqsadida valikli vakuum-klapan yaratildi (1-rasm). Tavsiya qilingan valikli vakuum-klapan (1491914-m.g.) separatsion ajratish kamerasi - 1, vakuum-klapan - 2 dan tashkil topgan. Vakuum-klapan qanotlariga ilashib qolgan paxtani ajratib olish uchun qanotli valik - 3 o`rnatilgan bo`lib, u vakuum-klapan barabani tepasida, unga parallel joylashgan. Ajratish kamerasi yon devoriga yuqoridan tushayotgan paxtaning valik qanotlariga urilmasligi uchun to`siq - 4 o`rnatilgan [7].

Aylanuvchi valik bilan vakuum-klapan barabani qanotlariga o`rnatilgan rezinalar qarama-qarshi tomonga va bir-biriga tegib aylanadi.

Bundan tashqari aylanuvchi valik qanotlari uning o`qiga nisbatan qiya joylashgan. Vakuum-klapan quyidagicha ishlaydi: paxta ajratish kamerasidan vakuum-klapan tushadi. Paxtaning asosiy qismi vakuum-klapan barabani qanotlarining orasiga joylashadi. Bir qismi esa uning qanotlariga ilinib qoladi. Aylanuvchi valik yordamida ilinib qolgan paxta vakuum-klapan qanoti uchlaridan ajratib olinadi. Natijada paxtani qayta ishlash jarayonida separatorda vakuum-klapan barabani bilan uning devorlari o`rtasiga paxta tiqilib qolishining oldi olinadi. Bu esa

paxta sifati buzilmasligiga olib keladi. Taklif qilingan valikli vakuum-klapanda paxtani tiqilib qolishi butunlay bartaraf qilinadi.

1-rasm. Valikli vakuum-klapan

1-ajratish kamerasi, 2-vakuum klapan, 3-qanotli valik, 4-to'siq

2-rasm. Qanotiga valik o`rnatilgan vakuum-klapan

1-ajratish kamerasi, 2-vakuum-klapan qanotlari, 3-aylanuvchi valik, 4-vakuum-klapan devorlari, 5-chiqarish patrupkasi, 6-qiya o`rnatilgan plastinka

Ammo, bu echim separator konstruksiyasini biroz murakkablashtiradi va energiya sarfini oshiradi.

R.Murodov va O.Sarimsoqovlar [8] qanotiga valik o`rnatilgan vakuum-klapanli (2-rasm) separatorni taklif etdilar. U quyidagicha ishlaydi: paxta separator ajratish kamerasida havodan ajralib, o`z og`irligi bilan vakuum-klapan qanotlari orasiga tushadi. Paxtaning bir qismi aylanuvchi valikka ilashib qolishi mumkin, bu paxta valiklar aylanishi natijasida uning yuzasidan parraklar orasiga tushadi va asosiy paxta massasi bilan vakuum-klapan qanotlari orasidan chiqish teshigi orqali tashqariga chiqib ketadi. Paxtaning aylanuvchi valik bilan vakuum-klapan devorlari orasiga tushib qolishi istisno etiladi. Ushbu vakuum-klapaning afzalligi uning uzoq vaqt yaxshi ishlashi, tashqi havoning juda oz so`rilishi hamda paxta sifatining yaxshi saqlanishidadir. Ammo, bu echimda ham separator konstruksiyasi murakkablashadi va energiya sarfi oshadi.

Olimlar tomonidan tavsiya etilgan valikli vakuum-klapani afzallik jihati paxtani tiqilib qolishni butunlay bartaraf etildi. Ammo, bu yechim separator tuzilishini murakkablashtirdi va energiya sarfini oshiradi.

Xulosa. Professorlar R. Muradov va O.Sarimsoqovlar tomonidan yaratilgan qanotiga valik o`rnatilgan vakuum-klapan afzallik jihati uning uzoq vaqt yaxshi ishlashi, tashqi havoning juda oz so`rilishi hamda paxta sifatining yaxshi saqlanishi, ammo kamchiligi energiya sarfini oshiradi. Bundan keyingi ishlarni amalga oshirishda ustozlarimiz tomonidan yaratilgan ixtirolardan o`rnak olgan holda paxta tozalash korxonalarini uchun kerak bo`ladigan yangi mashina va texnikalar yaratishni talab qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muradov R. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasidagi tashish jarayonining samaradorligini oshirish asoslari. Texn. fan. dokt. dissertatsiyasi. Toshkent-2004, 289 b.
2. Salokhiddinova Makhliyo Nurmukhammad qizi, Muradov Rustam Muradovich, Karimov Abdusamat Ismonovich, Mardonov Botir Mardonovich. The Shortfalls of the Vacuum Valve Cotton Separator. American Journal of Science and Technology. Vol. 5, no. 4, 2018, pp. 49-55. <http://aascit.org/journal/archive2?journalId=902&paperId=6911>
3. Salokhiddinova Makhliyo Nurmukhammad qizi, Muradov Rustam Muradovich, Mamatkulov Orif Tursunovich, Khalikov Shokir Sharipovich. Theoretical Research of the Process of Separating Impurities from Cotton Flow on the Vibrating Inclined Mesh Surface. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, no. 7, (2020), pp. 10858-10869. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/27500>
4. Salokhiddinova Makhliyo Nurmukhammad qizi, Muradov Rustam Muradovich, Mamatkulov Arif Tursunovich. Investigation of Separating Small Impurities and Heavy Compounds Using the Cotton Separator Equipment. American Journal of Science, Engineering and Technology. Vol. 2, no. 2, 2017, pp. 72-76. <http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=325&paperId=10018526>
5. Salokhiddinova Makhliyo Nurmukhammad Qizi, Khalikov Shokir Sharipovich, Khakimova Maftuna Yoqubjon Qizi and Muradov Rustam Muradovich. Ways to Reduce the Impact of Cotton in the Separator Worker Chamber. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. Pages: 6494-6501. <http://dx.doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR2020458>
6. M. Salokhiddinova and R. Muradov (2022) Methods for Increasing the Efficiency of Cleaning the Transfer Device. Engineering, 14, 54-61. <https://doi.org/10.4236/eng.2022.141005>
7. Mardonov B., Muradov R., Yangiboyev Yu.D. Сепаратор для хлопка-сырца. А.С.№ 1491914, 1989 г. Опубл. 07.07.1989. В.И №25.
8. Muradov R. Paxtani havo yordamida tashuvchi qurilma samaradorligini oshirish asoslari. // Monografiya. 2015 y.
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.